

“NEW GREEN SHOES” – YOSH DIZAYNER TOMONIDAN YARATILGAN YANGI G‘OYA

Olimova Gulrux Otabekjonovna, Buxoro davlat pedagogika instituti, Tasviriy san’at yo’nalishi magistranti

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda ekologik muammolar, atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanish masalalari global ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, moda va dizayn sanoati ekologiyaga sezilarli ta’sir ko’rsatadigan sohalardan biri hisoblanadi. Shu sababli yosh dizaynerlar tomonidan ekologik toza, qayta ishlanadigan va tabiatga zarar yetkazmaydigan mahsulotlarni yaratish dolzarb vazifaga aylangan. “New Green Shoes” loyihasi ana shunday innovatsion yondashuv asosida yaratilgan bo’lib, u ekologik toza materiallardan tayyorlangan poyabzal konsepsiyasini ilgari suradi. Ushbu loyiha dizayn va ekologiya uyg’unligini namoyon etadi.

MAQSAD: mazkur ishning asosiy maqsadi “New Green Shoes” loyihasi orqali ekologik dizayn g’oyasini yoritish, yosh dizaynerning innovatsion qarashlari va ijodiy yondashuvini tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, ekologik toza poyabzallarni yaratish orqali atrof-muhitni muhofaza qilish, aholida ekologik madaniyatni shakllantirish va barqaror iste’mol g’oyalarini targ’ib etish ko’zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: loyiha doirasida ekologik xavfsiz va qayta ishlanishi mumkin bo’lgan materiallar, jumladan, tabiiy tolalar, qayta ishlangan rezina, organik matolar va biologik parchalanadigan xomashyolardan foydalanildi. Tadqiqot metodlari sifatida dizayn tahlili, qiyosiy taqqoslash, ekologik samaradorlikni baholash hamda iste’molchilar fikrini o’rganish usullari qo’llanildi. Shuningdek, zamonaviy dizayn texnologiyalari va vizual modellashtirish usullaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, “New Green Shoes” loyihasi ekologik jihatdan xavfsiz bo’lish bilan birga estetik va qulay dizaynga ega. Poyabzalning ishlab chiqarish jarayonida tabiiy resurslardan oqilona foydalanilgan, chiqindilar miqdori kamaytirilgan. Iste’molchilar orasida o’tkazilgan so’rovlar ekologik toza mahsulotlarga bo’lgan qiziqish tobora ortib borayotganini ko’rsatdi. Ushbu loyiha yosh dizaynerlarning jamiyatdagi muhim ijtimoiy masalalarga befarq emasligini namoyish etadi.

XULOSA: “New Green Shoes” — bu nafaqat yangi dizayn mahsuloti, balki ekologik ongini oshirishga qaratilgan muhim tashabbusdir. Yosh dizayner tomonidan ilgari surilgan ushbu g’oya moda sanoatida barqaror rivojlanish tamoyillarini joriy etish imkoniyatlarini ko’rsatadi. Ekologik toza poyabzallarni yaratish orqali atrof-muhitni asrash, sog’lom turmush tarzini targ’ib qilish va kelajak avlodlar uchun toza muhitni saqlab qolish mumkin. Shu bois bunday loyihalarni qo’llab-quvvatlash va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so’zlar: poyabzal, loyihalash, detallar, texnologiya, brend, model, eskiz.

«NEW GREEN SHOES» — НОВАЯ ИДЕЯ, СОЗДАННАЯ МОЛОДЫМ ДИЗАЙНЕРОМ

Олимова Гулрух Отабекжоновна, Бухарский государственный педагогический институт, магистрант направления «Изобразительное искусство»

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время экологические проблемы, охрана окружающей среды и вопросы устойчивого развития приобретают глобальное значение. Особенно индустрия моды и дизайна считается одной из сфер, оказывающих значительное влияние на экологию. В связи с этим создание экологически чистых, перерабатываемых и безопасных для природы продуктов молодыми дизайнерами становится актуальной задачей. Проект «New Green Shoes» разработан на основе именно такого инновационного подхода и направлен на продвижение концепции обуви, изготовленной из экологически чистых материалов. Данный проект наглядно демонстрирует гармонию дизайна и экологии.

ЦЕЛЬ: основной целью данной работы является раскрытие идеи экологического дизайна на примере проекта «New Green Shoes», а также анализ инновационного мышления и творческого подхода молодого дизайнера. Кроме того, предполагается популяризация идей охраны окружающей среды, формирование экологической культуры населения и продвижение принципов устойчивого потребления посредством создания экологически чистой обуви.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в рамках проекта использовались экологически безопасные и перерабатываемые материалы, такие как натуральные волокна, переработанная резина, органические ткани и биоразлагаемое сырьё. В качестве методов исследования применялись анализ дизайна, сравнительный анализ, оценка экологической эффективности, а также изучение мнения потребителей. Также использовались современные дизайнерские технологии и методы визуального моделирования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что проект «New Green Shoes» является экологически безопасным и одновременно отличается эстетичным и удобным дизайном. В процессе производства обуви рационально использовались природные ресурсы и было сокращено количество отходов. Опросы среди потребителей показали рост интереса к экологически чистым продуктам. Данный проект демонстрирует, что молодые дизайнеры не остаются равнодушными к важным социальным проблемам современного общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, «New Green Shoes» — это не только новый дизайнерский продукт, но и значимая инициатива, направленная на повышение экологического сознания. Идея, предложенная молодым дизайнером, отражает возможности внедрения принципов устойчивого развития в индустрию моды. Создание экологически чистой обуви способствует сохранению окружающей

среды, пропаганде здорового образа жизни и обеспечению чистой среды для будущих поколений. В связи с этим поддержка и развитие подобных проектов имеют большое значение.

Ключевые слова: обувь, проектирование, детали, технология, бренд, модель, эскиз.

“NEW GREEN SHOES” — A NEW IDEA CREATED BY A YOUNG DESIGNER

Olimova Gulrukh Otabekjonovna, Bukhara State Pedagogical Institute, Master’s student in Fine Arts

Annotation

INTRODUCTION: today, environmental problems, environmental protection, and issues of sustainable development have acquired global significance. In particular, the fashion and design industry is considered one of the sectors that has a significant impact on the environment. Therefore, the creation of environmentally friendly, recyclable, and nature-safe products by young designers has become an urgent task. The “New Green Shoes” project was developed based on such an innovative approach and promotes the concept of footwear made from eco-friendly materials. This project clearly demonstrates the harmony between design and ecology.

AIM: the main purpose of this study is to present the idea of ecological design through the “New Green Shoes” project and to analyze the innovative thinking and creative approach of a young designer. In addition, the study aims to promote environmental protection, develop environmental awareness among the population, and popularize the ideas of sustainable consumption through the creation of eco-friendly footwear.

MATERIALS AND METHODS: within the framework of the project, environmentally safe and recyclable materials were used, including natural fibers, recycled rubber, organic fabrics, and biodegradable raw materials. The research methods included design analysis, comparative analysis, evaluation of environmental efficiency, and the study of consumer opinions. Modern design technologies and visual modeling methods were also applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that the “New Green Shoes” project is environmentally safe while also featuring an aesthetic and comfortable design. During the footwear production process, natural resources were used rationally and the amount of waste was reduced. Surveys conducted among consumers indicated a growing interest in environmentally friendly products. This project demonstrates that young designers are not indifferent to important social issues facing modern society.

Conclusion: in conclusion, “New Green Shoes” is not only a new design product but also an important initiative aimed at increasing environmental awareness. The idea proposed by the young designer highlights the possibilities of implementing sustainable development principles in the fashion industry. Creating eco-friendly footwear helps

protect the environment, promote a healthy lifestyle, and preserve a clean environment for future generations. Therefore, supporting and developing such projects is of great importance.

Keywords: footwear, design, detailing, technology, brand, model, sketch.

O'zbekiston hukumati tomonidan so'nggi yillarda charm poyabzal sanoati qo'llab-quvvatlangani tufayli izchil rivojlanib bormoqda. Mamlakatimizda tabiiy charmni chuqur qayta ishlashga asoslangan eksportga yo'naltirilgan tayyor buyumlar hajmi va turlarini kengaytirish, shuningdek, aholini mahalliy ishlab chiqarilayotgan yuqori sifatli arzon poyabzal va charm buyumlari bilan ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. Mamlakatimizda charm xom ashyosini chuqur qayta ishlash asosida eksportga yo'naltirilgan tayyor mahsulot ishlab chiqarish hajmi va turlarini kengaytirish, shuningdek, aholini mahalliy ishlab chiqarilgan sifatli va arzon poyabzal hamda charm-attorlik mahsulotlari bilan ta'minlash choralari ko'rilmoqda.

Qabul qilingan chora-tadbirlarning amalda ro'yobga chiqarilishi natijasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 26.02.2022 yildagi PQ-143-son charm-poyabzal va mo'ynachilik sohalarida tayyor mahsulot ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Qarorida investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Andijon, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand, Surxondaryo, Farg'ona, Xorazm va Toshkent viloyatlari hokimliklari hamda «O'zcharmsanoat» uyushmasining tuman (shahar)larda terini qayta ishlashga ixtisoslashgan kichik sanoat zonalarini hamda tayyor charm-poyabzal va mo'yna mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan kichik sanoat zonalarini tashkil qilish to'g'risidagi takliflari kiritildi. Mustaqil davlatimizni xalqimizni kelajak ravnaqi uchun yuqori talablarga javob beruvchi sifatli xalq iste'mol mollarini, shu jumladan har xil charm mahsulotlarni ko'paytirishga katta ahamiyat berilmoqda. Hozirgi vaqtda poyabzal ishlab chiqarish juda keng tarmoq bo'lib, unda avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirishning ilg'or vositalaridan, kompyuter texnikasidan, fan va texnika yutuqlaridan keng foydalaniladi. Bugungi zamonaviy davrda, hamma uchun sifatli, hamyonbop, poyabzal yaratish uchun bir qator dizaynerlarning hissasi beqiyos desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayni paytda mamlakatimiz yengil sanoati rivojlanish borasida sifat jixatidan yangi bosqichga chiqmoqda. An'anaviy va ma'naviy eskirgan texnologiyalar o'rnini yuqori samaradorli, sifatli mahsulot ishlab chiqaradigan va ularga ishlov berish standartlarini kuchaytiradigan yangi texnologiyalar egallamoqda.

Yuqoridagi imkoniyatlardan foydalangan holda men Olimova Gulrux yosh dizayner

va rassom sifatida “**NEW GREEN SHOES**” brendi asosida yangi modeldagi erkaklar poyabzali yaratdim va bu mutaxassislik fani loyihasi sifatida taqdim etdim oqchiman. Aytish joizki Yashil - hayotni, uyg'unlikni, yoshlikni anglatib, shuningdek har doim yashil rang farovonlik, ishonch va ishonchlilik ramzi bo'lib kelgan, insonlarning hayot sifatini yaxshilash maqsadida ushbu poyabzal yaratdim .

Ushbu loyihada moda tendensiyalarga tayangan holda hozirgi va qadimgi moda tendensiyalarni o'rgangan holda va brendlar faoliyatini o'rgangan holda loyihada timsoh timsolini ijodiy manbani asos qilib oldim.

Poyabzal tanavorni modellashtirishda nusxalash usullari o'rgandim va eng optimal usul grafik -nusxalash usulini tanlandim. Shu usul asosida erkakalar klassik ko'rinishidagi tufisining ustki va tag detallarini AVTOCAD kompyuterda loyihash dasturida loyihalandi.

Poyabzal detallarini bichish , tikish va ishlov berish, tanavorni hamda poyabzalni yi'gish texnologik jarayonlarni ketma- kettligini tuzilib poyabzal tayyorlash texnologik jarayoni ishlab chiqdim. Konstruktorlik va texnologik jarayonlarni va poyabzalni detallarni bichishda, qirgishda va ishlov berishda , poyabzal yig'ishda hozirgi vaqtda eng zamonaviy rusumdagi, elektroenergiyani tejaydigan jihozlar tanlandi va undan so'ng loyihamni taqdimot qilish maqsadida shaxsiy brend yaratdim.

Shu jumladan yaratilgan brendimni nomi “GOO” atalib har jihatdan ishlab chiqariladigan mahsulotga ma’no va mazmun baxsh etadi. Undagi “G” harfi muallifga tegishli bo’lib, Gulrux ya’ni gulyuzli, ko’rinishi guldek go’zal, nafis, jozibali, latofatli degan ma’noni anglatib shu o’rinda bu sifat belgilarini ushbu brend asosida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga ham tegishli hisoblanadi. “G” harfini ichidagi nafis yuzli, latofatli xilqat bu ayoldir. Ayol go’zallik va nafosat, mehr-muxabbat ramzidir.

Poyabzal oyoq panjasini to’liq qoplaydi. Klassik uslubga xos bo’lib, ish va rasmiy uchrashuvlar uchun mo’ljallangan.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda bu sohada keskin ko’plab o’zgarishlar bo’ldi. Shu o’rinda, “Men ushbu sohaga kelajakda o’zimni hissamni qo’shmoqchiman, negaki shu kasbni juda qadrlayman. Shuning uchun o’zimning brendimni yaratgan holda, bu sohaning rivojlanishiga hissamni qo’shmoqchiman. Men yaratadigan poyabzallar erkaklar uslubiga xos bo’lib, ekskuziv, dizayn, qiymatli, sifatli, hamyonbop, raqobatdosh va eksportbop tayyor mahsulotni yaratish maqsadim bor. Bilamizki, hozirgi kunda bu sohaga bo’lgan talab ko’pligi va kuchayganligi uchun, charm-poyabzal sohasi rivojlanib, mahsulot sifati yaxshilanib borayotgani, rivojlanishdan dalolat beradi. Men ushbu

imkoniyatlardan foydalanib, moda tendensiyalarini o'rgangan holda jahon bozorida eksport hajmini oshirib, jahon standartlariga mos keladigan yanada yangi dizayndagi poyabzallarni yaratish maqsadim bor” - deb loyiha muallifi yosh dizayner sifatida ushbu fikrlarini bildirmoqchiman. Kelajakda yosh dizayner ishlab chiqilgan erkaklar poyabzalining yangi dizayndagi loyihasini poyabzal ishlab chiqarish korxonalariga taqdim qilamiz.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Sh.Mirziyoyev O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.02.2021 y PQ - 4982 –son „Charm –poyabzal va mo‘ynachilik sohalarini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” dagi Qarori.
2. К.М.Зурабян и др. Справочник по материалам, применяемым в производство обуви и кожгалантереи. -М. 2023. 210ст.
3. В.А.Фукин, А.Н.Калита Технология изделий из кожи. – М. Легпромбытиздат 1988 г.
4. S.S .Musayev C.C.Мусаев «Yakka buyurtma bo‘yicha poyabzal tayyorlash texnologiyasi». «Turonlqbol» 2007 y.